

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI

Azamova Sitora Ayonovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

azamovasitora04@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada, ekologik globallashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari haqida fikr bildirilgan. Shuningdek, ekologik tarbiya samaradorligi darajasini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda ekologik tarbiyaning vazifalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar:ekologiya, globallashuv, ekologik madaniyat, biosfera, ekologik ong, ehtiyoj, ekologik ta'lim, ma'naviyat, ekologik vaziyat, ekologik xavfsizlik.

Xalqimizning ko'p ming yillik tarixi va boy madaniyati shundan dalolat beradiki, odamlarimiz ma'naviy-ekologik qadriyatlarga e'tiborli bo'lgan. Yerni e'zozlagan, suvni muqaddas bilgan, olovni aziz bilgan, bir yangi nihol ekmay turib, daraxt kesish yomon illat hisoblangan. Afsuski, globallashuv ta'sirida ajdodlarimizning tabiatdan foydalanish borasidagi udumlari va an'anaviy odob-ahloq qoidalari unutilib borilayotgandek. Ilgari, atrof-muhit, uy-joylar, ko'chalar, mahalla hududi, bozor atroflari saranjom-sarishtaligiga katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, suvga munosabat o'zgacha bo'lgan. Xalqimizda: “Suvga qarab supirma”, “quduqqa tuflama”, hovuzlarni toza saqla degan o'gitlar bot-bot takrorlangan. Bog' yaratish-eng ezgu ish, yo'l va ko'prik solish savob ish hisoblangan. Oilada farzand tug'lsa unga atab daraxt ekilgan. Qisqa qilib aytganda, ekologik ma'naviyatga, ekologik qoida va mezonlarga to'la amal qilganlar. Ekologik tarbiya, avvalambor, bolalarni insonparvarlik, xayrixohlik, hissiy munosabat va ularning atrofidagi dunyoga qiziqishini tarbiyalashga xizmat qiladi. Zero, atrof-muhitni bolaga ta'siri juda katta. Chunki har kuni bolalar u yoki bu shaklda atrof-muhitdagi turli narsalar yoki hodisalar bilan aloqaga kirishadilar ya'ni ular qushlarni, hasharotlarni, hayvonlarni, qishda, qor parchalarini, kuzda, sarg'aygan

barglarni, yomg'irni kuzatishadi, tabiat haqidagi she'rlar va hikoyalarni tinglashadi. Va tabiat hodisalari, o'simliklarga g'amxo'rlik qilishni o'rganadilar. Tabiat bolalarni birinchi navbatda o'zining go'zalligi, ranglarining yorqinligi, xilma-xilligi bilan o'ziga jalb qiladi. Shu boisdan «Ekologik tarbiya maktabgacha yoshda, maktab davrida, maktabdan keyingi, mahalla, mehnat jamoasi hamda keksalik davrida tur licha mazmun, shakl va metodlar hamda yondashuvlarda amalga oshiriladi»³. Bolalar birinchi aniq bilim va tajribani ham shu tabiatdan oladi.

Jahonda globallashtirish sharoitida dunyoning ekologik manzarasida bir qator jiddiy va ziddiyatli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bunday global ekologik o'zgarishlarning zamirida yer sayyorasini butun bir koinotda yagona ekanligini oqilona baholamaslik, uning biosfera qatlamini o'ziga xos fenomen sifatida mavjud bo'lishiga antropogen ta'sirni oshib borishi bilan bog'liq holda yuzaga kelayotgan ekologik muammolarni hal etish muhim ahamiyatga ega. Zero, yer sayyorasidagi bunday murakkab o'zgarishlarni yuzaga kelishi insoniyat kelajagiga bo'lgan ishonch bilan bog'liq muammolarni paydo qiladi. Ekologik globallashtirish sharoitida ekologik madaniyatning mazmun-mohiyati, tushunchalari ilmiy tahlil qilingan. Inson madaniyatining takomillashuvi tabiat va jamiyat manfaatlariga paralel munosabatda bo'lishi va rivojlanish jarayonlari yoritilgan. Bobda XXI asrda inson ehtiyojlarining tabiatidagi o'zgarishlar, yangi ekologik faoliyat subyektlarining vujudga kelishi, axborot texnologiyalarining misli ko'rilmagan darajada taraqqiy topishi, xalqaro huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi va amaliyotga tatbiq etilishi ekologik munosabatlarni globallashtirgani isbotlangan. O'zbekistonda ekologiyaga beparvolik olamshumul fojialarni keltirib chiqarishi ilmiy va amaliy jihatdan isbotlanib, barcha fuqarolarning, shu jumladan maktab o'quvchilarining ekologik bilimi va madaniyatini oshirish ishlari tizimli yo'lga qo'yila boshlandi. Ekologiya muhofazasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Barcha sohalar ekologiyalashtirilishi haqida yangicha ekologik tafakkur takomillashdi.

B.Ziyomuxamedov va S.Kistaubayev tadqiqotlarida ekologiyaning ma'naviyat va milliy qadriyatlar bilan aloqadorligi masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. «Inson ma'naviyati, – deydi u, – o'zi yashab turgan jamiyatning ijtimoiy va ruhiy muhitiga bog'liq». Ma'naviyat bu kishining bilimlari, uning hayotida sinovlardan o'tib, ruhiga

singib, butun hayot tarzida aks etadigan tabiiy-ijtimoiy sifatidir. Bu bilan tadqiqotchi ma'naviyat mohiyatini ijobiy ma'noda tushunib, bir tomonlamalikka yo'l qo'yan. Zero, inson, jamiyat ma'naviyati – ichki ziddiyatlarga to'la hodisa bo'lib unda, nafaqat salbiy va ijobiy, balki neytral tendensiyalar ham hisobga olinishi kerak.

Ma'lumki, odamlar hayot kechirish uchun birlashish, o'zaro muloqotga kirishib yashashga majbur. Ular tabiatsiz yashay olmaydi. Bizning ota-bobolarimiz ham boshqa xalqlarda bo'lgani kabi o'zi yashaydigan go'shalarni asrab-avaylab kelishgan. Bunday oddiy qoidalar diniy kitoblarda – Qur'oni Karim va hadislarda o'simliklarni parvarishlash, hayvonlarni ehtiyot qilishga oid ko'plab ilg'or, ibrat olishga loyiq fikrlarni jamlagan. Jumladan, Qur'oni Karimning «Furqon» surasi 2-oyatida: «U ... barcha narsani yaratib (aniq) o'lchov bilan o'lchab qo'yan Zotdir», deyilgan. Ya'ni dunyodagi har bir narsa suv ham, tuproq ham, havo ham, hayvonot olami ham, nabobat olami ham Alloh taolo tomonidan muayyan o'lchov bilan bir-biriga o'zaro bog'liq qilib yaratilgan. Agar bu muvozanat buziladigan bo'lsa, tabiat, shu jumladan, inson uchun ham jiddiy muammolar kelib chiqadi. «An'om» surasining 99-oyatida suv va o'simliklar, mevalar inson yashashi uchun zarur manba sifatidagi mo'jizalardan ekanligi aytiladi: “U osmondan suv tushirgan Zotdir. Bas, u suv yordamida har turli nabobotni chiqardik. Undan esa giyohlarni chiqardik. Undan (giyohdan) ustma-ust bo'lgan donlarni (ya'ni, boshoqlarni) chiqarurmiz. Xurmo novdalaridan (yig'ib-terib olguvchilar uchun) yaqin boshlar-gujumlar (bo'lur). Yana uzumzor bog'larni hamda (barglari) bir-biriga o'xshagan, (mevalari esa) o'xshamaydigan zaytun va anorlarni (chiqarurmiz. Ey insonlar), ularning har birini meva tukkan paytdagi mevasiga va keyin pishgan holiga boqing! Albatta bunda iymon keltiradigan qavm uchun oyatmo'jizalar mavjuddir.” degan qoidalar keltirilgan.

Ekologik ta'limning nazariy-metodologik asosi umume'tirof etilgan quyidagi besh qoidaga asoslanadi: birinchisi – olam moddiy elementlari o'zaro ta'sirlarning murakkab tizimini, biosfera ekologik muvozanatini aks ettiradi, uning qismlaridagi o'zgarishlar bir-biriga bog'liq; ikkinchisi – tabiatni muhofaza qilish madaniyati moddiy olamda mavjud munosabatlar va o'zaro bog'liq harakatlar qonunini ekologik faoliyatga tadbiiq etishni taqozo qiladi; uchinchisi – inson va jamiyat tabiat tadrijiy

rivojining qonuniy natijasi bo‘lib, tabiatdan ajralmasdir (“tabiat-jamiyat-shaxs” o‘zaro birligi ziddiyatli bo‘lib, bir butunlikni tashkil etadi); to‘rtinchisi – biosfera ekologik nomutanosibligi inson va jamiyat tarixiy taraqqiyotida vujudga kelgan o‘zgarishlar texnika taraqqiyoti bilan emas, balki, jamiyat va tabiat o‘zaro ta‘sirini boshqarishda subyektiv omilning madaniyatsizligi bilan bog‘liq; beshinchisi - tabiat ijtimoiy munosabatlar xarakteriga, ekologik vaziyatlarning xususiyatlariga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu metodologik tamoyillardan kelib chiqqan holda, ekologik ta‘limning, uning tarixida shakllangan merosiga vorislik asosida jamiyat oldida turgan ekologik muammolarni hal etishga yordam beruvchi yangi va ilmiy asoslangan bilimlarni berishi mumkin.

Tabiatni, tiriklikni asrash – barcha davrlarda insoniyat daholarini o‘ylantirib kelgan abadiy muammolardan sanaladi. Har qanday gumanistik nazariyalar, diniy ta‘limotlarni tahlil qilar ekanmiz, mazkur masala, ularning mazmun-mohiyatiga chuqur singib ketganligini ko‘rish mumkin. Uzoq vaqt davom etgan mafkuraviy munosabatlardagi siyosilashtirish va sxemalashtirish jarayoni tarbiya, diniy qadriyat va ekologik tarbiyaga ta‘sir ko‘rsatgan. Barkamol shaxsni tarbiyalash barcha o‘zgarishlar va islohotlardan ko‘zlangan asosiy maqsadga aylandi. Mamlakatimizda insonga munosib hayot sharoitlarini vujudga keltirish, barqaror rivojlanishni ta‘minlash vazifalari, jamiyatning barcha jabhalarida bo‘lganidek, mustabid tuzumdan meros bo‘lib qolgan og‘ir ekologik vaziyatni bartaraf etishni taqozo qilmoqda.

O‘zbekistonda erkin va farovon hayotning iqtisodiy, siyosiy, ekologik, asoslari barpo etilmoqda. Ayniqsa, ma‘naviy-madaniy sohani rivojlantirishning davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi, uni rag‘batlantiruvchi mexanizmlarni takomillashtirish kun tartibida dolzarb muammolardan bo‘lib qolmoqda. Tabiatni muhofaza qilish va ekologik tarbiya masalasi pedagogika fanlarining ham eng muhim tarbiyaviy qismidir. Insonlarda tabiatning qonunlariga rioya etish to‘g‘risida va bu sohada vatan, xalq, davlat, kelajak avlod oldidagi burch tuyg‘usi va ma‘suliyat yaratilmasa, ularda ekologik ong va madaniyat hosil bo‘lmaydi. Ekologik ong va tafakkurga ega inson o‘z mehnat faoliyati davomida tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘ladi, tabiatga noto‘g‘ri munosabat qanday oqibatlarga olib kelishini oldindan bilib, ongli ravishda

ish ko'radi. Kishilarda ekologik ong hamda tafakkurni, ekologik dunyoqarashni shakllantirish tabiatni to'g'ri tushunishga yordam beradi va kelajakda sog'lom muhitni yaratishga kafolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ziyomuxamedov B. Ekologiya va ma'naviyat. – T., 1997. – B. 4
2. Qur'oni Karim. O'zbekcha izohli tarjima. T., “Cho'lpon”, 2001. 640-bet.
3. Omonov B. Problems And Consequences Of Water Deficiency In Central Asia. [Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry](https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4680). 2021, Vol. 12 Issue 8, p 2541 – 2545. 5 p. <https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4680>
4. Azamova.S.A. Yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishda ekologik tarbiyaning samarali yo'llari va bosqichlari // FarDu Ilmiy xabarlar.2023.- №6-B. 223-227.
5. Azamova.S.A. Ekologik globalashuv sharoitida ekologik tarbiyaga bo'lgan ehtiyojning ustuvor vazifaga aylanishi. // NamDu Ilmiy axborotnomasi. 2023.- №5-B. 96-992.
6. Azamova.S.A. Ekologik tarbiya – maktab o'quvchilari ekologik ongini yuksaltirishning muhim ko'rsatkichi. // Ilm sarchashmalari. 2024.- №2.- B. 93-96.
7. Azamova.S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari. // ADPI Ilmiy xabarnomasi.2024.- №1.- B. 38-41.